

Formation DFGSP3 – fiche d'aide

Vous avez 60 minutes pour effectuer des recherches sur plusieurs bases de données et trouver :

- Une définition du TDAH
- 1 article scientifique pertinent trouvé sur la base de données Lissa
- 2 articles scientifiques pertinents trouvés sur la base de données PubMed
- 1 article scientifique pertinent trouvé sur la base de données Web of Science

Vous serez également évalué via plusieurs QCM au courant du jeu.

Le jeu vous donnera différents codes. Ceux de couleur **jaune** seront à entrer dans la plateforme **Moodle**. Ceux de couleur **rouge** (qui vous seront principalement fournis par le Moodle) vous serviront à débloquer certaines pages dans le **jeu**.

Bonnes recherches !

Pour vous aider à vous souvenir des différents codes fournis par le jeu vous pouvez utiliser le tableau suivant :

Codes à entrer dans Moodle	Codes à entrer dans le jeu

Conseil :

Pensez à vous répartir les tâches, par exemple : une personne garde la fenêtre « jeu » affichée (sauf lorsqu'il faut répondre à un QCM, signalé par un indices, une personne affiche les différentes bases de données, une personne note les codes